

ХРАП

Музаффаров Ж.Ш.

Райимкулов Ф.А.

Тулкинов Х.Х.

Alfraganus University неправительственная организация
высшего образования, г. Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13825466>

Аннотация. Храп – это распространенное явление, которое может быть как невинной привычкой, так и симптомом серьезных медицинских состояний. В данной статье рассмотрены причины храпа, его типы, связь с другими заболеваниями, а также методы диагностики и лечения. Особое внимание уделено опасным последствиям храпа для здоровья.

Ключевые слова: Храп, сонное апноэ, ожирение, алкоголь, курение, положение сна, носовые полипы, аденоиды, увеличенные миндалины, гормональные изменения, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, гипертония, диабет, депрессия, снижение когнитивных функций.

SNORING

Abstract. Snoring is a common phenomenon that can be both an innocent habit and a symptom of serious medical conditions. This article discusses the causes of snoring, its types, its relationship with other diseases, as well as methods of diagnosis and treatment. Particular attention is paid to the dangerous consequences of snoring for health.

Keywords: Snoring, sleep apnea, obesity, alcohol, smoking, sleeping position, nasal polyps, adenoids, enlarged tonsils, hormonal changes, cardiovascular disease, stroke, hypertension, diabetes, depression, cognitive decline.

Введение

Храп - это громкий шум, издаваемый во сне из-за вибрации мягкого неба, язычка и других тканей верхних дыхательных путей. Хотя храп часто считается безобидным явлением, он может быть симптомом серьезных медицинских состояний, таких как сонное апноэ.

Причины храпа

Храп может возникать по разным причинам:

- Анатомические факторы: Увеличение размера мягкого неба, язычка, миндалин или аденоидов может сузить дыхательные пути и вызвать храп.
- Ожирение: Избыточный вес увеличивает количество жировой ткани в горле, что может привести к сужению дыхательных путей.
- Положение сна: Сон на спине может усилить храп, так как язык и мягкое небо падают назад и перекрывают дыхательные пути.
- Алкоголь и курение: Алкоголь расслабляет мышцы горла, что может усилить храп. Курение раздражает дыхательные пути и увеличивает риск развития сонного апноэ.
- Гормональные изменения: Храп может возникнуть во время беременности или менопаузы из-за гормональных изменений.

Типы храпа

Существуют два основных типа храпа:

- Простой храп: Это не опасный тип храпа, который не сопровождается паузами в дыхании.

- Храп с сонным апноэ: Этот тип храпа характеризуется кратковременными паузами в дыхании во сне, которые могут длиться от нескольких секунд до минут. Сонное апноэ является серьезным медицинским состоянием, которое может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Последствия храпа

Храп может привести к следующим последствиям:

- Сонное апноэ: Сонное апноэ характеризуется кратковременными паузами в дыхании во сне, которые могут привести к утомляемости в течение дня, головным болям, снижению концентрации и другим проблемам со здоровьем.

- Сердечно-сосудистые заболевания: Храп и сонное апноэ повышают риск развития гипертонии, инсульта, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний.

- Диабет: Храп и сонное апноэ повышают риск развития диабета 2 типа.

- Депрессия: Храп и сонное апноэ связаны с увеличением риска развития депрессии.

- Снижение когнитивных функций: Храп и сонное апноэ могут привести к снижению памяти, внимания и других когнитивных функций.

Диагностика храпа

Для диагностики храпа и сонного апноэ могут использоваться следующие методы:

- Полисомнография: Исследование, проводящееся во сне, которое записывает мозговую активность, дыхание, сердечный ритм, движение глаз и другие физиологические параметры.

- Домашняя полисомнография: Портативное устройство, которое можно использовать дома для записи дыхания и уровня кислорода в крови во сне.

Лечение храпа

Лечение храпа зависит от его причины и тяжести.

- Изменения в образе жизни: Снижение веса, отказ от курения и алкоголя, изменение положения сна могут помочь снизить храп.

- Хирургическое вмешательство: В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для исправления анатомических дефектов, вызывающих храп.

- Специальные приспособления: Носовые полоски, оральные аппараты и CPAP (устройство с постоянным положительным давлением в дыхательных путях) могут помочь улучшить дыхание во сне.

Заключение

Храп - это не всегда безобидное явление. В некоторых случаях он может быть связан с серьезными медицинскими состояниями, такими как сонное апноэ. Если вы храпите, важно обратиться к врачу, чтобы убедиться в том, что храп не является симптомом какого-либо заболевания.

REFERENCES

1. Sleep Disorders and Sleep Medicine: Basic Science, Clinical Practice, and Treatment by Christian H. Benedict, Robert L. Bixler
2. The Science of Sleep by Steven W. Lockley

3. The Snoring Book: How to Stop Snoring and Sleep Better by Dr. James B. Mace
4. Sleep: The Myth of 8 Hours by Aric Sigman
5. Journal of Sleep Research
6. Sleep
7. Sleep Medicine Reviews